

УДК 332.12
DOI

ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ

БОЛЬШАКОВ С.Н.,
д-р экон. наук, д-р полит. наук, профессор,
проректор
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина»
Санкт-Петербург, Российская Федерация

ГРИГОРЬЕВ А.Н.,
канд. с.-х. наук, профессор РАЕ, доцент кафедры
экономики и финансов
Филиала РАНХиГС в г. Великий Новгород
Великий Новгород, Российская Федерация

Аннотация. В статье выявлены и проанализированы проблемы стратегического развития мировой и национальных экономик в условиях постпандемийного развития. В статье на основе оценки инструментов антикризисной экономической политики правительства сделаны выводы о необходимости ускоренной структурной перестройки, активизации технологического и инновационного обновления экономики. В статье делаются выводы о существенном кризисе самой идеи глобальной экономики попытками многих национальных правительств локализовать производственные цепочки в рамках национальной экономики. Сделан вывод о существенном наращивании государственного долга многих стран мира, перспективном ухудшении экономической ситуации как в общемировом, так и в национальном контекстах.

Ключевые слова: экономическая политика, государственное управление, антикризисная политика, денежно-кредитная политика

TRENDS IN STATE ECONOMIC POLICY: CHOOSING PRIORITIES AND TOOLS

BOLSHAKOV S.N.,
Doctor of Economics, Professor
Leningrad State University named after
A.S. Pushkin
Saint-Petersburg, Russian Federation

GRIGORIEV A.N.,
Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor of the Department of Economics
and Finance
RANEPA branch in Veliky Novgorod
Veliky Novgorod, Russian Federation

Abstract. The article identifies and analyzes the problems of strategic development of the world and national economies in the context of post-pandemic development. In the article, based on an assessment of the tools of the government's anti-crisis economic policy, conclusions are drawn about the need for accelerated structural adjustment, activation of technological and innovative renewal of the economy. The article draws conclusions about the significant crisis of the very idea of a global economy, the attempts of many national

governments to localize production chains within the national economy. The conclusion is made about a significant increase in the public debt of many countries of the world, a promising deterioration in the economic situation both in the global and national contexts.

Keywords: *economic policy, public administration, anti-crisis policy, monetary policy*

Постановка задачи. Современная экономическая политика во многом определяется внешними вызовами и турбулентностью, которые были заданы пандемией. Мировая экономика пребывает в состоянии крайней неустойчивости и неопределённости. В настоящее время мировая экономика, международные национальные объединения в условиях глобального развития находятся под воздействием сложных предсказуемых условий внешнеполитических вызовов, продолжающейся пандемией нового коронавируса.

Следует согласиться с рядами исследователей, что современный экономический кризис является следствием экономической природы вызовов и шоков не характерных для XXI века. Данный кризис не является ни циклическим, ни структурным, ни финансовым. Экономические процессы находятся в стадии радикальной перестройки в условиях внешних вызовов и внешних политических рисков [2]. Во многом триггером сложившейся кризисной ситуации в мировой экономике явились активные процессы технологической революции, всеобщей цифровизации и углублённых мирохозяйственных кооперационных экономических связей. Подобное сочетание внешних вызовов и шоков для мировой социально-экономической системы делает ситуацию уникальной. Во многих странах мира и наднациональных объединениях (ЕС, ШОС, АСЕАН и т.п.) накопились противоречия, природой которых являются не только внешние шоки, но и динамика технологических инноваций [1]. На многих континентах земного шара возникли новые вооружённые конфликты.

Целью статьи является выявление особенностей и проблем экономических стратегий государств, выбора антикризисного инструментария воздействия органов национального управления на вызовы и шоки в экономике.

Основной материал исследования. Перед органами государственной власти встают новые вызовы и риски, вызванные неопределённостью и непредсказуемостью социальных, экономических перспектив. Кризис пандемии поставил органы государственной власти перед необходимостью выбора экономического роста, социального благополучия и развития рынков или сохранения человеческих жизней. Реактивность закрытия национальных экономик привела к экономической депрессии во многих отраслях (логистика, туризм, гостиничный сервис, сфера рекреации и др.) и затяжному кризису во многих экономиках стран мира. Следует отметить, что многие страны оперативно среагировали и приняли управленческие решения в части регулирования здравоохранения и фармацевтической промышленности, активно поддерживали данную отрасль, что помогло обеспечить общественное доверие между экономическими и социальными институтами [7].

Таким образом, экономическая политика находится под воздействием нескольких факторов: структурной перестройки экономики и организационных реорганизаций. Краткосрочные изменения экономических процессов являются отражением перестройки национальных экономик и выбора новых приоритетов и долгосрочных трендов развития. Особенно заметно это становится в сфере услуг и человеческого капитала, здравоохранения и образования. Современные цифровые технологии позволяют говорить о взрывном росте дистанционных технологий и новых формах пространственной организации производства.

Особенностями реактивных мер правительств многих стран в сложившихся условиях является понимание «новой нормальности» экономического и социального развития страны, необходимости финансовой поддержки ведущих отраслей социальной сферы, способных снизить последствия шока для экономики в целом. Многие

правительства стран использовали фискальные и монетарные инструменты поддержки макроэкономической стабильности [8]. Пандемия и внешнеполитические шоки продемонстрировали структурные проблемы национальных экономик, в том числе неэффективность корпоративного сектора, проблемы платёжеспособности и ликвидности.

Организация финансовой поддержки со стороны национальных правительств позволяет говорить о беспрецедентном наращивании государственного долга центральных банков, что сопровождалось отрицательными процентными ставками и низким темпом экономического роста. Макроэкономические последствия подобных вызовов, применительно к российской ситуации, гораздо более сложны и непредсказуемы. В 2020 году произошло ухудшение условий внешней торговли основными экспортными товарами России: снижение цен на углеводороды и нефть, сокращение спроса на ряд ведущих экспортных товаров России (цветная и чёрная металлургия). Вследствие замедления темпов экономического роста мировой экономики востребованность многих экспортных товаров России была под вопросом (табл. 1) [8].

Таблица 1

Бюджетные антикризисные меры и динамика ВВП в 2020 г. [8]

Страна	Бюджетные антикризисные меры, % ВВП	Изменение реального ВВП в 2020 г., % за год
ФРГ	39,1	-5,4
Италия	37,9	-9,2
Япония	35	-5,1
Великобритания	30,2	-10,0
Новая Зеландия	23,6	-6,1
Франция	22,6	-9,0
США	18,6	-3,4
Испания	18	-11,1
Канада	16,8	-5,5
Австралия	15,8	-2,9
Норвегия	11,4	-3,5
Швеция	10,6	-3,4
Финляндия	9,6	-4,3
Бразилия	14,7	-4,5
Россия	4,6	-3,1

Следует отметить, что кризисное состояние определяется не просто спадом экономики, а продолжительностью этого состояния, необходимостью принятия правительством комплекса мер для предупреждения депрессии как стадии, последующей после рецессии. Депрессивное состояние экономики означает деградацию инфраструктуры, что является большим вызовом для экономики страны [6].

Выбор антикризисного инструмента обусловлен спецификой национальной модели экономики, что в значительной степени зависит от её структуры – преобладанием доли малого и среднего бизнеса, финансовым потенциалом государства, эффективностью государственной денежной политики. Многие страны приняли активные меры по поддержке домохозяйств, раздачей так называемых «вертолётных денег» (США, Канада, Великобритания и пр.) [4].

С одной стороны, использование данных инструментов антикризисной политики может говорить не столько о необходимости поддержки домохозяйств, сколько о

популизме институтов государственной власти. Многие страны с либеральной экономикой столкнулись с серьёзными рисками по сравнению со странами регулируемого рынка, но у стран с либеральной экономикой есть определённая гибкость при долгосрочном сценарии развёртывания кризиса.

Вызовы в пандемию и шок для экономики выявил необходимость ускоренной цифровизации, использования цифровых технологий, структурной перестройки экономики и общества. Предыдущий опыт, накапливающийся десятилетиями, позволил в максимально сжатом периоде многим странам осуществить качественный скачок. В 2020 году резко ускорилось внедрение цифровых технологий, что явилось серьёзным фактором модернизации существующей структуры экономики [7].

Активное использование инструментов денежно-кредитной политики, заимствование и наращивание государственного долга, безусловно, сопряжено с большими рисками будущего развития экономики. Формирование долгосрочной задолженности правительств на перспективу ограничивает структурную перестройку экономики и заводит государство в ловушку.

Анализ проходящих макроэкономических процессов, даже по оценкам либеральных экспертов, фиксирует возрастание роли государства, поскольку решительные действия правительств позволили смягчить последствия шока, вызванного пандемией коронавируса. В этом ключе многие эксперты рассматривают эффективность государства и качество государственного управления. Сложность макроэкономической ситуации определяется турбулентностью технологического развития и выбора технологических приоритетов, поскольку это может привести к росту рисков в будущем, в том числе для долгосрочных инвестиций и внедрения инноваций.

Перед правительствами в полной мере встаёт необходимость разрешения задач в сфере сокращения социального неравенства, снижения разрыва между доходами населения, и поддержание инвестиционной активности. Всё больше наблюдается нетипичное поведение домохозяйств во всех странах мира, в сфере частной инвестиционной активности, положения на рынках цифровых валют, рост доли сбережений домохозяйств. В сфере инвестиционной активности положительные тенденции видятся во вложениях в человеческий капитал и инфраструктуру [8].

Нынешние макроэкономические процессы являются органичным следствием процессов глобализации, это не означает неизменность форм глобализации, так как последняя активно развивается посредством межрегиональных коопераций и наднациональных экономических объединений. Сложность настоящего периода определяется и динамикой процессов конкуренции мировой экономики между ведущими мировыми державами: США и Китай [5]. Пандемия коронавируса впервые создала столь жёсткие и долгосрочные ограничения на пути глобализации. Последствиями подобных ограничений видится пересмотр многими национальными правительствами параметров открытости экономик, приемлемости институциональных правил для макроэкономической стабильности и развития национальной модели экономики. Пандемия коронавируса акцентировала внимание правительств на необходимость формирования значительных резервов во многих производственных отраслях внутри локальных границ.

В нынешних условиях закономерным выглядит принятие ряда мер Правительства Российской Федерации в целях стабилизации ситуации на финансовых рынках: увеличение дневного лимита по операциям «валютный своп» Банка России по продажам долларов США за рубли, увеличение максимального объёма задолженности кредитных организаций перед банком России по операциям РЕПО в иностранной валюте, введение послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых кредитных организаций, роспуск макропруденциального буфера капитала по требованиям банков в иностранной валюте юридическим лицам, а также

отмена надбавки к коэффициентам риска по вновь возникшим требованиям банков в иностранной валюте, возможности несоблюдения установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах (табл. 2).

Ряд мер по финансовой стабилизации направлен на возможность не ухудшать оценку финансового положения заёмщика для целей формирования резервов под потери в случае ухудшения ситуации после 18 февраля 2022 года, возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости оценки финансового положения заёмщика по реструктурированным ссудам и пр.

Таблица 2

Динамика основных показателей банковского сектора России, по данным банка России, в млрд руб. по данным cbr.ru

	2021		2022	
	январь	декабрь	январь	февраль
Кредиты юридическим лицам	47 439	52 654	53 218	55 457
Прирост за месяц	350	639	-19	1 278
Прирост с начала года	209	5 525	-19	1 258
Кредиты субъектам МСП	5 816	7 349	7 489	...
Прирост за месяц	120	290	141	...
Прирост с начала года	196	1 738	141	...
Кредиты физическим лицам	20 811	25 068	25 311	25 748
Прирост за месяц	285	389	241	432
Прирост с начала года	443	4 713	241	673
Ипотечные жилищные кредиты	9 780	12 023	12 159	...
Прирост за месяц	180	312	135	...
Прирост с начала года	269	2 514	135	...
Средства юридических лиц	33 325	38 291	39 537	40 563
Прирост за месяц	648	1 795	688	177
Прирост с начала года	796	5 801	688	866

Проводимая макроэкономическая политика в кризисных условиях позволила расширить спектр инструментов денежно-кредитной политики государства. Расширение антикризисных мер, используемых правительством и банком России, позволило поддержать кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечных заёмщиков, компаний, пострадавших отраслей. В феврале-марте 2022 года банковский сектор России столкнулся с новыми рисками, в том числе с большими объёмами оттока вкладов населения. Инструменты ликвидности позволили банком удовлетворять спрос населения на наличность. Наблюдается положительная динамика кредитования, в том числе по ранее одобренным кредитным лимитам (+2,4%), ускорился прирост ипотечного кредитования (+2,2%), что является попыткой домохозяйств использовать накопления в целях покупки недвижимости на фоне прироста тревожных ожиданий, инфляции, роста ставок [8].

Всё это отражает внешние вызовы и шоки для российской экономики, которые находятся под воздействием негативных тенденций предыдущих лет. В 2020 году доходы бюджетной системы России сократились на 3,4 трлн руб. относительно предыдущего периода. Наблюдается снижение нефтегазовых доходов в общем объёме поступлений в бюджет: в 2020 г. 13,1% против 20,9% в 2019г., достигнут положительный прирост по иным нефтегазовым доходам бюджета на 0,4% или 118 млрд руб. При этом наблюдается рост расходов бюджетной системы России в целях стабилизации ситуации и снижения постпандемийных шоков, расходы выросли на 2,8

трлн руб. или на 7,5% по сравнению с предыдущим периодом, увеличивается дефицит бюджета правительства за 2020 год на 6,2 трлн руб., наблюдается сокращение поступления основных налогов в бюджетную систему, наибольшее сокращение произошло по таможенным сборам и пошлинам: сокращение на 60% в реальном выражении, сокращение по налогам на прибыль – на 16%, сокращение налога НДС – на 40% [8].

Отмечается существенное снижение поступлений налога на прибыль, что является следствием негативной деловой активности в условиях кризиса. Прирост расходов бюджета отмечался в части мероприятий, связанных с антикризисными мерами правительства: по направлению социальной политики (рост расходов на 8,1%), по направлению здравоохранения (рост расходов на 24,2%), национальная экономика (рост расходов на 11,3%).

Выводы по проведенному исследованию. Подходы правительства к выбору инструментов антикризисной экономической политики аналогичны практикам других стран. Общей чертой всех антикризисных программ развитых стран является социальная направленность и прямое бюджетное стимулирование производителей. Кризисная ситуация позволила концептуально изменить правила межбюджетной политики на федеральном уровне, пересмотреть объёмы межбюджетных трансфертов и помощи регионам в целях сбалансированности бюджетной политики. Выбранные приоритеты и меры поддержки позволили поддержать процесс реализации национальных проектов на региональном и муниципальном уровнях управления, снизить риски бюджетной обеспеченности регионов, сократить уровень бюджетной дифференциации регионов.

Список использованных источников

1. Cassim Ziyad, Borko Handjiski, Jurg Schubert, Yassir Zouaoui. The \$10 trillion rescue: How governments can deliver impact: Governments have announced the provision of trillions of dollars in crisis relief, but translating that into sustained recovery will not be easy. – McKinsey., June 2020.
2. Goldstein Steve. The fifth commodity super cycle has started, says highly regarded JP Morgan strategist. Market Watch on-line, Feb. 11, 2020.
3. Kaplan Paul. In Long History of Market Crashes, Coronavirus Crash Was the Shortest. Morningstar on-line, March 9, 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.morningstar.com/articles/1028407/in-long-history-of-market-crashes-coronavirus-crash-was-the-shortest>.
4. Lagarde C.A Time to Repair the Roof. A Speech by IMF Managing Director. Harvard University. 5 October 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/10/04/sp100517-a-time-to-repair-the-roof>
5. Spence M. The Pandemic Public-Debt Dilemma / M. Spence, D. Leipziger // Project Syndicate. 8 December 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-spending-debt-dilemma-by-michaelspence-and-danny-leipziger-2020-12?barrier=accesspay>
6. Villegas A., Faiola A., Wroughton L. As spending climbs and revenue falls, the coronavirus forces a global reckoning. 10 January 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/world/2021/01/10/coronavirus-pandemic-debt-crisis/?arc404=true&fbclid=IwAR3L6FeFimb29W-cqYqaBXVLVxP3Y_x0hxyD7NDWGtDOMVHErrirTWxQyVg
7. Горюнов Е. Что мы (не) знаем об эффективности инструментов ДКП в современном мире? / Е. Горюнов, С. Дробышевский, В. Мау, П. Трунин // Вопросы экономики. – 2021. – № 2. – С. 5-34.
8. Российская экономика в 2020 году. Тенденции и перспективы (Вып. 42) / под науч. ред. д-ра экон. наук Кудрина А.Л., д-ра экон. наук Мау В.А., д-ра экон. наук Радыгина А.Д., д-ра экон. наук Синельникова-Мурылева С.Г.; Ин-т Гайдара. – М.: Изд-во ин-та Гайдара, 2021. – 712 с.